

Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang : Strategi dalam Meningkatkan Literasi Informasi Mahasiswa

Rice Rafdi, Adib Mafait Ilmi Fauzi, Fitri Ramadhani,

Mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora,
Uin Imam Bonjol Padang

rikerafdi2705@gmail.com, adibmafaitilmi@gmail.com, fitriiramadhani0304@gmail.com

Abstrak

Transformasi peran perpustakaan di era digital menuntut strategi baru dalam meningkatkan literasi informasi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai upaya Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dalam memperkuat literasi informasi di kalangan mahasiswa, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta efektivitas media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi program literasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga mampu menggali pengalaman pustakawan serta respons mahasiswa secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan telah mengembangkan berbagai program seperti pelatihan dan workshop literasi informasi, sosialisasi layanan, penyebaran buku panduan, bimbingan pemustaka, serta kolaborasi dengan dosen dalam merancang tugas berbasis riset. Selain itu, inovasi layanan dan renovasi tata ruang turut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan minat kunjungan mahasiswa. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi mahasiswa dan keterbatasan sumber daya. Pemanfaatan media sosial terbukti efektif dalam menjangkau mahasiswa, meskipun masih diperlukan konten yang lebih interaktif dan relevan.

Kata kunci: Literasi Informasi, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Pelatihan Literasi, Strategi Perpustakaan, Mahasiswa, Layanan Perpustakaan, UIN Imam Bonjol Padang.

Abstract

The transformation of the role of libraries in the digital era demands new strategies in improving students' information literacy. This study aims to analyze various efforts of the UIN Imam Bonjol Padang Library in strengthening information literacy among students, while identifying the obstacles faced and the effectiveness of social media and digital platforms as a means of promoting literacy programs. This study uses a qualitative approach through in-depth interviews, observations, and documentation, so as to be able to explore the experiences of librarians and students' responses comprehensively. The results of the study show that the library has developed various programs such as information literacy training and workshops, service socialization, distribution of guidebooks, guidance for librarians, and collaboration with lecturers in designing research-based

assignments. In addition, service innovation and spatial renovation were also carried out to improve the comfort and interest of student visits. The main obstacles faced include low student participation and limited resources. The use of social media has proven effective in reaching students, although more interactive and relevant content is still needed.

Keywords: Information Literacy, College Libraries, Literacy Training, Library Strategy, Students, Library Services, UIN Imam Bonjol Padang.

A. Pendahuluan

Di era informasi saat ini, perpustakaan tidak lagi hanya berperan sebagai tempat menyimpan koleksi buku, melainkan sebagai pusat pembelajaran yang dinamis dan strategis dalam mendukung pencapaian akademik mahasiswa. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara mahasiswa mengakses dan memanfaatkan informasi. Namun, kemudahan akses tersebut tidak selalu sejalan dengan kemampuan untuk menyaring, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara etis dan efektif. Dalam konteks ini, kemampuan literasi informasi menjadi kebutuhan mendesak dalam dunia pendidikan tinggi.

Literasi informasi didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan yang memungkinkan individu untuk mengenali kebutuhan informasi, mengakses informasi dari berbagai sumber, mengevaluasi keabsahannya, serta menggunakannya secara etis dan bertanggung jawab (Anjali & Istiqomah, 2020; Putri & Irhandayaningsih, 2021). Literasi ini bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan fondasi penting dalam membentuk mahasiswa sebagai pembelajar sepanjang hayat dan pengambil keputusan yang kritis. Suwarno (2010) menegaskan bahwa perpustakaan memiliki peran sentral dalam menyediakan informasi yang benar, relevan, cepat, dan menarik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemustaka, khususnya mahasiswa.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas peran perpustakaan dan partisipasi aktif mahasiswa. Studi awal di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang mengindikasikan bahwa pemanfaatan layanan perpustakaan oleh mahasiswa masih tergolong rendah. Partisipasi dalam kegiatan literasi informasi seperti pelatihan penggunaan sumber elektronik, seminar ilmiah, maupun pemanfaatan basis data jurnal digital masih belum maksimal. Banyak mahasiswa belum menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi dan referensi akademik yang terintegrasi dalam proses pembelajaran mereka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi informasi belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya akademik mahasiswa. Ketidaktertarikan ini tidak hanya berdampak pada pemanfaatan layanan, tetapi juga memengaruhi kualitas riset dan

kemampuan akademik mahasiswa secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang kreatif dan kontekstual dari pihak perpustakaan dalam merespons tantangan ini. Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, hingga YouTube menjadi salah satu pendekatan strategis untuk menjangkau mahasiswa melalui media yang mereka gunakan setiap hari. Konten visual yang edukatif, interaktif, dan dikemas secara menarik menjadi salah satu cara untuk mengedukasi sekaligus menghibur.

Lebih dari itu, program literasi informasi perlu dikembangkan dalam bentuk kegiatan yang aplikatif dan menyenangkan, seperti pelatihan manajemen referensi (misalnya Zotero atau Mendeley), teknik penelusuran informasi akademik, hingga pelatihan pencegahan plagiarisme. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga pengalaman praktis yang akan memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tugas-tugas akademik.

Dengan pendekatan yang lebih personal, digital, dan berbasis kebutuhan pengguna, perpustakaan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan budaya literasi informasi yang kuat di kalangan mahasiswa. Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali strategi apa yang telah, sedang, dan dapat dilakukan oleh perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dalam meningkatkan literasi informasi di kalangan mahasiswanya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan praktik literasi informasi di lingkungan perguruan tinggi secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dalam meningkatkan literasi informasi di kalangan mahasiswa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pustakawan dalam mengembangkan program literasi informasi agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa?
3. Bagaimana efektivitas media sosial dan platform digital dalam mendukung promosi program literasi informasi di perpustakaan?
4. Sejauh mana mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang memahami, merespons, dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi informasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan?

C. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam realitas sosial dan pengalaman para informan,

khususnya pustakawan, dalam upaya mereka meningkatkan literasi informasi di kalangan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami secara holistik fenomena yang sedang diteliti, tidak hanya dari aspek formal tetapi juga dari perspektif pengalaman subjektif para pelaku di lapangan. Dalam praktiknya, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya, kontekstual, dan berakar dari pengalaman nyata.

Fokus utama dari pengumpulan data ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pustakawan dalam membangun budaya literasi informasi serta strategi-strategi yang telah atau sedang diterapkan untuk mengatasinya. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh kajian pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, artikel, buku, dan situs web yang relevan. Telaah pustaka ini berfungsi untuk memperkaya landasan teoretis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap permasalahan yang dikaji.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis), yang mencakup proses pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori tertentu, interpretasi makna dari setiap temuan, dan penarikan kesimpulan yang disertai dengan saran. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk menyajikan gambaran yang utuh dan reflektif mengenai strategi literasi informasi di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan layanan perpustakaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Literasi

Literasi berasal dari kata literature dalam Bahasa Latin, dan letter dalam bahasa Inggris. Dalam sumber yang berbeda literasi dipahami sebagai “Literacy is the ability, confidence and willingness to engage with language to acquire, construct, and communicate meaning in all aspect of daily living”. Literasi merupakan kemampuan berupa kepercayaan diri dan kemauan terlibat dengan bahasa untuk memperoleh, membangun, dan menkomunikasikan makna dalam semua aspek kehidupan (Literacy - Definition, Components and Elements of the Progressions, t.t.). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi dipahami sebagai kemampuan menulis dan membaca, atau pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktifitas tertentu (Hasil Pencarian - KBBI Daring, t.t.). Education development center turut menjabarkan makna literasi sebagai kemampuan individu untuk menggunakan potensi yang ia miliki (kemampuan tidak sebatas membaca dan menulis saja). Dengan kata lain, literasi dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami suatu konteks, dan

memungkinkan untuk menuliskan Kembali sehingga menjadi sebuah pengetahuan dan keterampilan. Kajian literasi kerap dikaitkan dengan kajian lain. Sebagai contoh literasi media, pembelajaran literasi, dan literasi informasi.

2. Literasi Informasi

Literasi Informasi adalah terjemahan dari information literacy yang berarti sebagai keberaksaraan informasi atau kemelekkan informasi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa literasi informasi adalah kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Adapun hakikat dari literasi informasi adalah seperangkat keterampilan yang diperlukan untuk mencari, menelusur, menganalisis, dan memanfaatkan informasi.

Selanjutnya, definisi yang dikemukakan oleh ACRL7 bahwa Information literacy is them set of skills needed to find, retrieve, analize, and use information. Literasi informasi dapat disarikan sebagai suatu kemampuan dalam memanfaatkan dan mendapatkan informasi dalam berbagai format dengan efisien, efektif dan etis. Efisien berkaitan dengan kecepatan dan waktu, efektif berhubungan dengan hasil yang diperoleh, sedangkan etis berkaitan dengan aturan serta hukum yang berlaku.

Definisi Literasi informasi juga dikeluarkan oleh ALA (American Library Association (2000) yang di kutip dalam (Zulfitri, 2021) mendefinisikan literasi informasi: is a set of abilities requiring individuals to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut: literasi informasi ialah seperangkat kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk mengenali saat informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif.

Menurut Bruce bahwa “Information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information”, (American Library Association, 1989). “Information literacy is: 1) The use of information technology, 2) The use of information sources, 3) Executing a process, 4) Controlling information for retrieval, 5) Gaining knowledge, 6) Extending knowledge, and 7) Gaining wisdom (Bruce, 2003). Maksudnya ialah literasi informasi merupakan kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, mengorganisasi dan menggunakan informasi secara efektif untuk pembelajaran secara formal dan informal, memecahkan masalah, membuat keputusan dalam pekerjaan maupun pendidikan.

Literasi informasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dalam era digital seperti sekarang ini, literasi informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang benar dan dapat dipercaya. Masyarakat yang melek informasi akan memiliki kemampuan untuk memilah dan

memilih informasi yang benar, serta mampu untuk menghindari penyebaran berita palsu.

Literasi informasi sangat penting untuk diwujudkan karena memiliki tujuan dan menyampaikan manfaat yang baik untuk keberhasilan tujuan, proses pembelajaran, dan proses pengambilan keputusan. Informasi pertumbuhan disampaikan menggunakan cepat serta dalam banyak sekali format. Literasi informasi dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran yang sukses dan eksploitasi sumber informasi yang terdapat buat menyelesaikan semua tantangan yang akan dihadapi. Jika pengguna telah mempelajari keterampilan literasi berita, maka bisa melakukan: 1) menentukan batas isu yang dibutuhkan, 2) menerima informasi yang dibutuhkan dengan cepat serta praktis, 3) mengevaluasi informasi dan Sumbernya secara kritis, 4) Menggabungkan banyak sekali informasi yang sudah dipilih sebagai landasan pemahaman seorang, lima) menggunakan pengetahuan secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu, 6) memahami aspek ekonomi, aturan, dan sosial asal penggunaan informasi etis dan aturan. (Ningsih & Sayekti, 2023)

3. Literasi Informasi di Perpustakaan

Banyaknya konsep Literasi Informasi yang berbeda, program perpustakaan untuk mengembangkan program literasi pun ikut mengalami penyesuaian. Tidak saja menekankan bagaimana mencari atau menemukan lokasi bahan pustaka, konsep literasi informasi juga digunakan untuk merancang strategi dan menggambarkan proses kompetensi informasi dan penggunaan informasi. Literasi informasi berfokus pada kemampuan dalam penggunaan informasi bukan pada keterampilan bibliografi, siswa harus berkembang karena kompetensi informasi menjadi pembelajar yang efektif.

4. Perpustakaan

Perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustakan secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Perpustakaan mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi rekreasi, fungsi riset dan penelitian. Perpustakaan memiliki manfaat untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar secara efektif memerlukan

beberapa keterampilan seperti keterampilan mengumpulkan informasi, keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi, keterampilan menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi, keterampilan menggunakan informasi.

5. Peran Perpustakaan dalam Literasi Informasi Mahasiswa

Perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam mendukung proses pembelajaran dan penelitian, serta memenuhi kebutuhan informasi sivitas akademika, khususnya bagi mahasiswa. Literasi informasi menjadi kunci utama agar mahasiswa mampu menelusuri, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Pengembangan literasi informasi telah menjadi kebutuhan terpenting di era digital seperti saat ini. Program literasi informasi perlu dilaksanakan diseluruh perpustakaan. Terdapat indikator keberhasilan program yaitu meningkatnya keterampilan, peningkatan kunjungan perpustakaan, menumbuhkan minat baca, menambah wawasan masyarakat, meningkatnya kemampuan literasi informasi serta peningkatan pengetahuan.

6. Strategi Peningkatan Literasi Informasi

a. Pelatihan dan Workshop

Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar berperan aktif dalam menyelenggarakan pelatihan dan workshop yang terstruktur dan berkesinambungan. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada pengenalan dasar, tetapi juga mencakup pelatihan lanjutan yang menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dari berbagai tingkat dan program studi. Materi pelatihan meliputi teknik pencarian informasi yang efektif menggunakan kata kunci, pemanfaatan filter pencarian, hingga strategi penelusuran lanjutan di berbagai database akademik nasional dan internasional.

Pelatihan ini biasanya dilakukan secara periodik, baik secara langsung di ruang pelatihan perpustakaan maupun secara daring melalui platform webinar atau Learning Management System (LMS) kampus. Dengan demikian, mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu atau lokasi tetap dapat mengakses materi pelatihan. Selain itu, pelatihan juga sering kali melibatkan narasumber eksternal seperti dosen, peneliti, atau pustakawan profesional untuk memperkaya wawasan peserta.

b. Sosialisasi dan Presentasi

Sosialisasi dan presentasi merupakan bagian penting dari strategi perpustakaan dalam membangun kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya literasi informasi. Kegiatan ini dapat berupa seminar, talkshow, forum diskusi, maupun presentasi layanan yang diadakan secara rutin di awal semester atau saat ada pembaruan layanan. Dalam forum ini, mahasiswa diperkenalkan pada

berbagai layanan perpustakaan, mulai dari peminjaman koleksi, akses ke jurnal elektronik, layanan referensi, hingga layanan bantuan penelusuran informasi.

Selain itu, sosialisasi juga membahas isu-isu aktual seperti plagiarisme, hak cipta, open access, dan pentingnya etika dalam penulisan karya ilmiah. Melalui diskusi interaktif, mahasiswa didorong untuk aktif bertanya dan berbagi pengalaman, sehingga tercipta lingkungan belajar yang dinamis dan kolaboratif. Kegiatan ini juga menjadi ajang bagi perpustakaan untuk menerima masukan dan saran dari mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.

c. Penyebaran Buku Panduan

Buku panduan yang disusun oleh perpustakaan tidak hanya berisi petunjuk teknis penggunaan fasilitas dan sistem perpustakaan, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi dan contoh kasus. Buku panduan ini tersedia dalam berbagai format, baik cetak, digital (PDF), maupun video tutorial yang dapat diakses melalui website perpustakaan atau aplikasi mobile. Dengan demikian, mahasiswa dapat memilih format panduan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Panduan ini juga diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan layanan perpustakaan. Misalnya, ketika perpustakaan menambah koleksi digital atau memperbarui sistem katalog online, informasi terbaru akan segera dimasukkan ke dalam buku panduan. Hal ini memastikan mahasiswa selalu mendapatkan informasi yang relevan dan up-to-date dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara optimal.

d. Bimbingan Pemustaka (User Education)

Bimbingan pemustaka atau user education merupakan salah satu program inti yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Program ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar tentang literasi informasi, mulai dari pengenalan ruang dan fasilitas perpustakaan, cara menggunakan katalog online (OPAC), hingga teknik penelusuran referensi di database digital. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan cara mengakses koleksi e-book, jurnal elektronik, dan sumber daya digital lainnya yang disediakan oleh perpustakaan.

Bimbingan ini biasanya dilakukan secara klasikal di awal tahun ajaran, namun juga tersedia dalam bentuk modul daring atau blended learning untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa yang beragam. Dalam pelaksanaannya, bimbingan pemustaka melibatkan simulasi dan praktik langsung, sehingga mahasiswa dapat langsung mencoba dan memahami proses pencarian informasi secara mandiri. Dengan adanya program ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengguna informasi yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab.

e. Kolaborasi dengan Dosen

Kolaborasi antara perpustakaan dan dosen sangat penting dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung pengembangan literasi informasi mahasiswa. Pustakawan dan dosen bersama-sama merancang tugas-tugas yang menuntut mahasiswa untuk melakukan penelusuran informasi secara mendalam, baik untuk penulisan makalah, tugas kelompok, maupun penelitian skripsi. Dalam proses ini, perpustakaan menyediakan workshop khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah tertentu, seperti pelatihan penelusuran literatur untuk metodologi penelitian atau penulisan karya ilmiah.

Selain itu, perpustakaan juga menyediakan layanan konsultasi bagi dosen dalam memilih sumber referensi yang relevan dan up-to-date untuk mendukung materi ajar. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas tugas dan penelitian mahasiswa, tetapi juga membiasakan mahasiswa untuk selalu berpikir kritis, analitis, dan mandiri dalam mencari serta memanfaatkan informasi.

f. Renovasi Tata Ruang dan Layanan

Untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan inspiratif, perpustakaan melakukan renovasi tata ruang dengan mengadopsi konsep modern dan ramah pengguna. Area baca didesain dengan pencahayaan yang baik, kursi dan meja ergonomis, serta ruang terbuka yang mendukung diskusi kelompok maupun belajar mandiri. Selain itu, tersedia juga ruang multimedia, ruang diskusi, dan zona tenang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam.

Inovasi layanan juga terus dikembangkan, seperti pengenalan Paket Literasi yang berisi rangkaian kegiatan literasi, rekomendasi bacaan bulanan, serta pelatihan tematik sesuai kebutuhan mahasiswa. Perpustakaan juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan layanan, misalnya dengan menyediakan layanan peminjaman dan pengembalian buku secara mandiri (self-service), chatbot layanan informasi, serta aplikasi mobile untuk kemudahan akses katalog dan reservasi ruang baca. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan minat kunjungan dan memperkuat budaya literasi di lingkungan kampus.

g. Layanan Individual dan Kelompok

Selain pelatihan massal, perpustakaan menyediakan layanan konsultasi secara individual maupun kelompok bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan khusus. Layanan ini meliputi pendampingan dalam mencari referensi untuk tugas akhir, konsultasi penggunaan database, pelatihan penggunaan perangkat lunak literasi informasi, hingga bimbingan penulisan karya ilmiah. Mahasiswa dapat membuat janji temu dengan pustakawan untuk mendapatkan bimbingan secara personal sesuai kebutuhan spesifik mereka.

Layanan ini juga terbuka untuk kelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan proyek bersama, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan

intensif dalam penelusuran informasi, penyusunan sitasi, dan pengelolaan referensi. Dengan pendekatan personal dan kelompok ini, perpustakaan berupaya memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal dalam mengembangkan kemampuan literasi informasinya.

Dengan berbagai program, inovasi, dan layanan yang terus dikembangkan, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran, pengembangan literasi, dan pendukung utama keberhasilan akademik mahasiswa. Upaya ini sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi dan informasi digital, serta menempatkan perpustakaan sebagai mitra strategis dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, terdapat beberapa hal yang harus di evaluasi. Pertama, pentingnya media literasi bagi mahasiswa perpustakaan dan informasi islam di UIN Imam Bonjol Padang. Sebagai calon pustakawan dan professional informasi masa depan, mahasiswa perpustakaan dan informasi islam perlu memiliki keterampilan media literasi yang kuat. Hal itu penting agar mereka dapat memahami, menganalisis, dan menyikapi perkembangan media secara kritis. Untuk menekankan pentingnya media literasi dan bagi mahasiswa, maka mereka harus mengetahui apa yang dimaksud dengan media literasi itu sendiri.

Dari hasil wawancara kami kepada salah satu pustakawan di perpustakaan di UIN Imam Bonjol Padang, dapat disimpulkan bahwa kualitas literasi informasi mahasiswa di lingkungan kampus ini masih tergolong rendah dan menjadi salah satu tantangan utama yang harus segera diatasi oleh perpustakaan. Rendahnya kualitas literasi informasi ini tidak lepas dari kurangnya minat dan partisipasi aktif mahasiswa dalam memanfaatkan layanan dan fasilitas perpustakaan yang tersedia. Banyak mahasiswa yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya kemampuan literasi informasi dalam menunjang proses akademik mereka, mulai dari pencarian sumber referensi yang kredibel, evaluasi informasi yang diperoleh, hingga pemanfaatan informasi tersebut secara tepat dalam penulisan karya ilmiah maupun penelitian. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan mahasiswa sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengelola informasi yang relevan, sehingga berdampak pada kualitas hasil akademik dan kemampuan mereka dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan informasi, sehingga perlu adanya strategi yang tepat dan terintegrasi untuk meningkatkan literasi informasi mahasiswa secara menyeluruh.

Menanggapi permasalahan tersebut, perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang telah mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan dan workshop secara rutin, yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar dan lanjutan dalam mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara efektif. Pelatihan ini tidak hanya bersifat umum, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan khusus mahasiswa dalam berbagai program studi, sehingga materi yang disampaikan relevan dan aplikatif. Selain itu, perpustakaan aktif melakukan sosialisasi dan presentasi tentang berbagai layanan yang tersedia, baik secara langsung di ruang kelas maupun melalui media digital, guna meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya literasi informasi dan memotivasi mereka untuk lebih aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar utama. Sosialisasi ini juga mencakup pengenalan berbagai sumber informasi digital dan teknologi perpustakaan modern yang dapat memudahkan akses informasi kapan saja dan di mana saja.

Selain pelatihan dan sosialisasi, perpustakaan juga menyediakan buku panduan yang berisi petunjuk lengkap mengenai cara menggunakan fasilitas perpustakaan, teknik pencarian informasi, serta tips mengevaluasi kredibilitas sumber informasi. Buku panduan ini didistribusikan secara luas kepada mahasiswa baru maupun lama, sehingga dapat menjadi referensi mandiri yang membantu mereka dalam proses belajar dan penelitian. Lebih jauh lagi, perpustakaan menerapkan program bimbingan pemustaka yang bersifat individual maupun kelompok, di mana pustakawan memberikan pendampingan khusus kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menelusuri informasi atau memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara optimal. Layanan ini sangat penting untuk memberikan perhatian personal dan solusi yang tepat bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam literasi informasi, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan secara bertahap dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program tersebut, perpustakaan juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan merekrut pustakawan dan tenaga ahli yang memiliki kompetensi tinggi di bidang literasi informasi dan teknologi perpustakaan. Pustakawan yang profesional dan berpengalaman diharapkan mampu memberikan layanan yang inovatif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di era digital saat ini. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, perpustakaan mampu mengembangkan berbagai metode pembelajaran literasi informasi yang kreatif, misalnya penggunaan media interaktif, tutorial online, serta pendampingan berbasis teknologi yang semakin memudahkan mahasiswa dalam mengakses dan memahami informasi. Selain itu, tenaga ahli juga berperan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan program secara berkala

agar strategi yang diterapkan selalu relevan dengan perkembangan kebutuhan mahasiswa dan dinamika dunia pendidikan.

Melalui rangkaian strategi tersebut, perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang berharap dapat meningkatkan minat dan partisipasi mahasiswa dalam memanfaatkan layanan perpustakaan, sehingga secara bertahap kualitas literasi informasi mereka juga akan meningkat. Peningkatan literasi informasi ini sangat penting untuk membentuk mahasiswa yang mampu belajar secara mandiri, berpikir kritis, dan mampu mengelola informasi dengan baik demi menunjang keberhasilan akademik maupun pengembangan diri secara profesional. Namun demikian, keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada upaya perpustakaan semata, melainkan juga memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di lingkungan kampus, termasuk dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa itu sendiri. Sinergi antara perpustakaan dan unit akademik sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif dan budaya literasi yang kuat di kampus. Misalnya, dosen dapat mengintegrasikan literasi informasi dalam kurikulum dan tugas perkuliahan, sehingga mahasiswa terdorong untuk aktif mencari dan menggunakan informasi secara tepat. Selain itu, kampanye literasi informasi yang melibatkan organisasi kemahasiswaan dan komunitas kampus juga dapat memperluas jangkauan program dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya literasi informasi.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang ada, serta berupaya menciptakan mahasiswa yang literat informasi dan siap menghadapi tantangan akademik maupun dunia kerja yang semakin kompleks dan berbasis informasi. Dengan terus melakukan inovasi layanan, peningkatan kualitas SDM, serta membangun kemitraan yang erat dengan seluruh sivitas akademika, perpustakaan diharapkan dapat menjadi pusat sumber belajar yang efektif dan berperan strategis dalam pengembangan literasi informasi di lingkungan perguruan tinggi.

F. Kesimpulan

Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk dan meningkatkan literasi informasi mahasiswa di era digital yang penuh tantangan dan perubahan. Berdasarkan hasil kajian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa kualitas literasi informasi mahasiswa di lingkungan kampus ini masih perlu ditingkatkan, terutama karena masih rendahnya minat dan partisipasi mahasiswa dalam memanfaatkan layanan serta fasilitas perpustakaan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan informasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perpustakaan telah merumuskan dan melaksanakan berbagai strategi yang komprehensif dan adaptif. Strategi tersebut meliputi pelaksanaan pelatihan dan workshop literasi informasi secara rutin, sosialisasi dan presentasi layanan perpustakaan, penyebaran buku panduan, serta bimbingan pemustaka baik secara individual maupun kelompok. Selain itu, perpustakaan juga melakukan inovasi layanan, renovasi tata ruang, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi agar akses dan pemanfaatan informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan pustakawan dan tenaga ahli yang kompeten juga menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pelayanan literasi informasi berjalan optimal.

Keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada upaya perpustakaan, tetapi juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh sivitas akademika, termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa itu sendiri. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif dan budaya literasi yang kuat di lingkungan kampus. Dengan demikian, perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang diharapkan mampu menjadi model pengembangan literasi informasi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan literasi informasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dan masyarakat global.

Daftar Pustaka

- Anjali, M. E. (2020). Meningkatkan literasi informasi penulisan karya ilmiah mahasiswa melalui pelatihan zotero. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(2), 198–210. .
- Aqsal, R. A., & Dytiar, S. F. (2023). Strategi Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca Mahasiswa universitas Islam Negeri Bandung. *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 27.
- Hasfera, D. (2017). Mewujudkan Literat Melalui Perpustakaan Perguruan Tinggi (Tantangan UIN Imam Bonjol Padang Menghadapi HOAX). *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi*, Vol. 9 No. 1 (46-47).
- Hasfera, D., Rahmi, L., & dkk. (2020). Pengoptimalisasian Keterampilan Literasi Informasi Ilmiah Guru Pendidikan Agama Islam. *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, Vol. 8 No. 1 (80).
- Jannah, M., Putri, H. E., & dkk. (2024). Analisis Media Literasi Dalam Kekuatan Budaya Populer Di Lingkungan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam Semester 4 UIN Imam Bonjol Padang. *Libria*, Vol. 12 No. 2.

- Majidah, Hasfera, D., & Fadli, M. (2019). Keterampilan Literasi Informasi Mahasiswa dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, Vol. 11 No. 1.
- Ningsih, L. S., & Sayekti, R. (2023). Peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi di kalangan masyarakat : sebuah systematic literature review. *Pustaka karya : jurnal ilmiah ilmu perpustakaan dan informasi*, Vol. 1 No.2, hlm (154).
- Ningsih, L. S., & Sayekti, R. (2023). Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di kalangan masyarakat : Sebuah systematic literature review. *Pustaka Karya : jurnal ilmiah ilmu perpustakaan dan informasi*, Vol. 11 No. 2, hlm (143).
- Putri, S. C. (2021). Literasi Informasi Generasi Millennial dalam Bermedia Sosial untuk Mengatasi Penyebaran Berita Hoax Terkait Covid-19 di Kabupaten Pati. . *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 5(3), 491– 504.
- Sabilah, Z. A. (2024). Sebagai Upaya Memperbaiki Kualitas Pengajaran Siswa untuk Meningkatkan Fokus Belajar dan Revitalisasi Perpustakaan. . *Semnasfip*.
- Susinta, A. (2023). Literasi Informasi Pustakawan Dalam Mendukung Program Merdeka Brlajar. *Jurnal Perpustakaan*, Vol. 14 no. 1 (33-44).
- Yunita, R., & Illahi, R. K. (2020). Identifikasi Model Literasi Informasi dalam Al-Qur'an. *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 3 No 2.
- Zalmi, F. N., Rahmi, L., & dkk. (2023). Kompetensi Literasi Informasi pada Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang. *Hybrid International Conference on Library and Information Science*, Vol. 4.
- Zulfitri. (2021). *Perab Perpustakaan dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Informasi Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang*. Padang: UIN Imam Bonjol Padang.